

**ПРИРОДА КАК ОДИН ИЗ ОБРАЗОВ ПОЭТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.М. ШУКШИНА**

Акбаров Ойбек Абдугафурович

кандидат филологических наук, доцент

Ферганский государственный университет

Джагаспанян Рафик Николаевич,

Акрамова Наргис Алишер кизи

магистранты 2-го курса,

Ферганский государственный университет.

Аннотация. В статье предлагается попытка освещения проблемы понятия природы в литературоведении на материале произведений В.М. Шукшина, проблемы методологии и анализ основных подходов к изучению образа природы в литературном произведении. Выявляются различные подходы к изучению природы в литературном произведении (к примеру, мифологический, космологический, натурфилософский, экокритический, междисциплинарный). Заявлен аксиологический подход в качестве методологического инструмента изучения природы в художественном произведении.

Ключевые слова: образ природы, пейзаж, аксиологический подход, литературное произведение, русская литература.

Одной из методологических проблем изучения природы в литературном произведении является, с одной стороны, отсутствие фундаментальных теоретических исследований по данной проблеме; в основном природу изучают исключительно в прикладном аспекте (природа в творчестве того или иного писателя, художественное своеобразие образа природы в рамках того или иного метода и направления и т. п.). С другой стороны, наблюдается размытость самой дефиниции: одни исследователи не вводят природу в терминологический оборот литературоведения, обозначая ее пейзажем и

отмечая, что природа — часть пейзажа, а не наоборот, что в корне неверно, другие ученые справедливо дифференцируют пейзаж и природу, считая природу шире пейзажа по ее содержательным и формальным признакам.

«Терпение и настойчивость, созерцательность и трудолюбие, застенчивость и дерзость» Шукшина-художника, по мнению одного из его биографов, тоже восходят к «алтайской природе». Но на протяжении всей творческой деятельности (в кинематографе и литературе) национальный пейзаж как природная форма духовной культуры органически входил в ткань художественных произведений В.М. Шукшина. Тема кризиса в отношениях человека и природы не была определяющей в его творчестве, в отличие от произведений его современников – С.Залыгина, В.Распутина, В.Астафьева и др. Образы из мира природы служат формулированию у писателя и его героев тех нравственных категорий, которые образуют суть шукшинского понимания человека и его мира. Необходимо отметить, что эти образы являются важной составляющей прозаических произведений писателя и тесным образом связаны с формированием его философскоэстетической концепции. образу природы в произведениях В.Шукшина принадлежит важнейшая роль в выражении как собственно авторской позиции, так и отношения автора к персонажам. Близость героя к миру природы, характер восприятия им окружающего становятся особыми критериями для определения степени духовности шукшинского персонажа, а также близости героя авторским позициям.

Символика образов из мира природы свойственна многим рассказам В.М. Шукшина. Зачастую, знаковые, символические образы присутствуют в названиях произведений: «Калина красная», «До третьих петухов», «И разыгрались же кони в поле» и т.д. В систему образов целого ряда произведений В.Шукшина органически включаются символические образы природных реалий, пейзаж выступает в этих произведениях одним из основных средств выражения их идейно-философского содержания. Ряд

природных образов проходит через все творчество автора, приобретая тем самым значение ключевых. В качестве таких ключевых образов-символов выступают, прежде всего, те пространственные компоненты: река, солнце, земля - которые были выделены в качестве оснований для определения моделей картин природы. Образы, почерпнутые из мира природы, являются не только олицетворением деревни, но и символизируют родную сторону, Родину. Имея черты присущей им конкретики, эти образы наделяются символическими чертами. Символика усиливается при наличии в рассказах ассоциативных параллелей с аналогичными фольклорными образами.

В.М. Шукшин любил изображать природу родного края. Любовь к Родине у писателя предельно конкретная, это любовь к Алтаю. Любовь к малой родине становится у Шукшина основой искреннего чувства ко всей России. «Сохранив на всю жизнь в душе ощущение своей малой родины, - писал В.Ф. Горн, - нравственные ценности, вынесенные из мира детства, Шукшин стал не певцом Алтая только, а художником, которого признала и полюбила вся страна». Итак, Катунь олицетворяет собой быстротечное движение жизни и является составной частью малой родины, воспринимаемой самим героем, ощущающим себя неотделимой частью беспрельдно дорогого и любимого им мира. Катунь является связующим звеном между прошлой жизнью, оставшейся незабытой в подсознании героя, и новой, городской, связанной с прошлым с помощью символического образа реки.

Изображение такого природного процесса, как закат солнца становится в произведениях В.Шукшина пейзажем-лейтмотивом. Нередко в пейзажных картинах происходит совмещение пространственно-временных позиций автора-повествователя и персонажа. Примечателен в нашем случае рассказ «Солнце, старик и девушка», в котором имена героев остаются для читателя неизвестными. Шукшин начинает повествование с живописного изображения природы родного края. В основном она видится через восприятие сельского жителя, или через авторское восприятие, окрашенное видением героя: «Дни

горели белым огнем. Земля была горячая, деревья тоже были горячие. Сухая трава шуршала под ногами. Только вечерами наступала прохлада».

В.М. Шукшин прибегает к разнообразным поэтическим приемам обобщения, к знаковым образам русской природы, берущим свое начало в лирических песнях. Это позволяет писателю воссоздать природную основу многоликого образа русской деревни и России в целом.

Так, в справочных литературоведческих изданиях природа понимается как неотъемлемый элемент пейзажного пространства, как часть целого (часть пейзажа), наделенная определенной авторской задачей: «Пейзаж — изображение картин природы, выполняющее в художественном произведении различные функции в зависимости от стиля и метода писателя». Иными словами, природа — полифункциональный образ в художественном произведении, сознательно введенный автором в композиционную и содержательную (идейно-смысловую) структуру текста, где само описание природы, шире — любого незамкнутого пространства внешнего мира — является пейзажем. Поскольку в справочной теоретико-методологической литературе пейзажем признается все внешнее пространство мира, авторы Литературного энциклопедического словаря выделяют описание города в особый тип пейзажа — урбанистический пейзаж. Однако в этом, на наш взгляд, кроется существенное методологическое противоречие.

Во-первых, чисто теоретически неверно, по нашему мнению, не только отождествлять образ природы с пейзажем, но и не учитывать родовую и видовую специфику данных дефиниций, потому что природа сама по себе гораздо шире, чем пейзаж, и в философском, и в лексико-семантическом значении: природа — это совокупность естественных условий на земле (поверхность, растительность, климат), органический и неорганический мир, все существующее на земле, не созданное деятельностью человека (словарь Д. Н. Ушакова); естество, все вещественное, вселенная, все мирозданье, все зримое, подлежащее пяти чувствам (словарь В. И. Даля); все существующее

во Вселенной, органический и неорганический мир (словарь С. И. Ожегова); а пейзаж, в свою очередь, лишь форма проявления природы, часть природных элементов. В связи с этим природа в художественной реальности — изображение естественного мира, естественной среды обитания, природных пространств (собственно пейзажей), «портрета» местности (особенно в реалистической литературе), пейзажных элементов (отдельных природных явлений — описание дуба, реки, неба, земли, солнца и т. п.), а также изображение животного мира и мира живой природы. Иными словами, природа включает в себя все существующее на земле, не созданное деятельностью человека, а пейзаж является внешним (природным) пространством мира.

Во-вторых, на наш взгляд, стоит исключить урбанистический пейзаж, природу города, из образной системы природного мира, так как это не биологическая материя: город в художественном произведении, как правило, функционирует в качестве хронотопа, то есть закреплен за временем и пространством. Природа, в свою очередь, шире хронотопа: она не всегда соотносится со временем (она бывает вне времени), она может функционировать не только как пространство (швейцарский пейзаж в романе Ф. М. Достоевского «Идиот», идиллическая природа Обломовки в романе И. А. Гончарова «Обломов»), но и как мотив (мотив встречи с дубом — «Война и мир» Л. Н. Толстого, мотив встречи с тополем — «Шампанское» А. П. Чехова), и как сюжет (сюжет холодной осени в прозе И. А. Бунина, сюжет смены времен года в античном романе «Дафнис и Хлоя»), и как художественный прием (символика звезды, грозы, солнца и проч. в русской поэзии и драматургии), и как предмет размышлений, идея произведения (натурфилософия Ж. Ж. Руссо, М. М. Пришвина, В. Г. Распутина и др.). Иными словами, формы присутствия природы гораздо обширнее и многообразнее, а самое главное — они обладают большим набором

художественных задач, нежели хронотоп, поэтому стоит различать данные дефиниции.

Теоретики литературы, дифференцирующие такие понятия, как «природа» и «пейзаж», традиционно образ природы относят к значимому идейно-композиционному уровню художественного произведения.

Задача аксиологического подхода в исследовании образа природы в литературном произведении — выявление феномена природы как ценности: это может быть само отношение автора к изображаемому, авторское осмысление в философском ключе того, что он изображает, ценность природы как форма мировоззрения автора и его героя и т. п. Объект аксиологического подхода в изучении природы — природа как особая модель отражения мировоззренческого опыта (системы ценностей) автора и его героя в структуре художественной реальности.

Итак, диалог с природой выражает мысль о месте человека в мире художественного произведения, сущность персонажа и его нравственноценностные ориентиры. Аксиологический подход позволяет рассматривать образ природы как продукт мировоззрения, анализировать восприятие природы как жизненный опыт автора или его героя. Аксиологический подход продуктивен тем, что в нем природа как ценность обозначена своей сверхспособностью «открыть» человека и его непростой внутренний мир, показать сложность общественных отношений, шире — быть инструментом оценки мира и человека: аксиологический подход демонстрирует, что человек посредством диалога с природой показан в своем моральнонравственном развитии или деградации, а сущность героя, в свою очередь, оценивается характером его взаимоотношения с природой.

Список использованной литературы:

1. Akramova, G. I., & Mullaeva, N. M. (2022). LANGUAGE IS A WAY OF EXISTENCE OF CULTURE. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 4-2), 572-575.

2. Акрамова, Г. И., & Акрамова, М. (2022). О НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(4), 711-714.
3. Акрамова, Г. И. (2022). СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10), 792-795.
4. Акрамова, Г. И. (2021). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ. *Актуальные проблемы современной науки*, (4), 42-43.
5. Акрамова, Г. И. (2020). АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ. *Редакционная коллегия*, 204.
6. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.
7. Sobirova, Z. (2020). Hoarding and opportunistic behavior during Covid-19 pandemics: A conceptual model of non-ethical behavior. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 6(4), 22-29.
8. Mahmudovna, S. Z. (2020). The Role Of Sufism Teaching In Spiritual Education Of Youth. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 553-556.
9. Madumarovna, A., Esonalievna, N. D., Makhmudovna, S. Z., & Mukhutdinovich, A. N. (2020). The role of religious and secular views in the spiritual and moral education of the young generation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 3162-3168.
10. Mahmudovna, S. Z. (2020). Using Model Of Intellegent Jadids In The Propoganda Of Education And Enlightenment. *The American Journal of Applied sciences*, 2(12), 151-155.

11. Nishanov, Y. (2021). Marginal Space As A Sign Of The Path Of The " Generation Of The Forties" In V. Makanin's Novel " The Underground, Or A Hero Of Our Time". *The American Journal of Applied sciences*, 3(05), 47-55.
12. Izzatullaevich, N. Y. (2022). Specific Features of the Use of Borrowings in the Language of Advertising. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 8, 21-23.
13. Izzatullayevich, N. Y. (2022). A look at the history of the migration of plots. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(4), 430-433.
14. Нишанов, Я. И. (2017). Маргинальное пространство как знак пути " поколения сороколетних" в романе В. Маканина " Андеграунд, или Герой нашего времени". *Молодой ученый*, (13), 705-709.
15. Нишанов, Я. И. (2022). МИГРАЦИОННАЯ ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. *Ответственный редактор*, 19.
16. Нишанов, Я. И., & Утанова, Т. Г. (2021). Интернет-сленг и интернет-общение. *Вестник науки и образования*, (10-2 (113)), 48-50.
17. Maya, T. (2020, December). BORROWING AS A METHOD OF REPLENISHMENT DICTIONARY COMPOSITION OF MODERN RUSSIAN LANGUAGE. In *Конференции*.
18. Турсунова, М. Ф. ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА.
19. Турсунова, М. Э. (2022). К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 130-132.
20. Давлятова, Г. Н., & Таштемирова, З. С. (2020). ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ОБ УЧЁНОМ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТЕ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. *Актуальные вопросы науки*, (60), 14-18.

21. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2019). ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ДИАЛОГ КУЛЬТУР. *Вопросы гуманитарных наук*, (2), 80-82.
22. Травников, С. Н., Петривня, Е. К., Июльская, Е. Г., Таштемирова, З. С., Давлятова, Г. Н., & Мухиддинов, А. Г. (2021). *Филологическая акмеология*. Де'Либри.
23. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2018). ЯЗЫКОВАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. *Современные гуманитарные исследования*, (1), 60-63.
24. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2017). "Голос" поэтессы Зульфии на занятиях русского языка. *Педагогические науки*, (1), 39-41.
25. Давлятова, Г. Н., Таштемирова, З. С., & Мамаджанова, Г. М. (2017). Первые шаги в науку. *Педагогические науки*, (1), 6-8.